

Elinor Ostrom: un'alternativa reale per la gestione delle risorse collettive

1. Introduzione

L'obiettivo di questo approfondimento è quello di mostrare, tramite l'importante studio condotto da Elinor Ostrom, in che modo siano possibili l'auto-regolamentazione e l'auto-organizzazione nell'ambito dell'uso delle risorse collettive in opposizione ai modelli tradizionali fondati sull'autorità statale od imprenditoriale. Il capitolo 2 serve a fornire un quadro sintetico sui modelli che stanno alla base delle più comuni prescrizioni politiche, modelli che la Ostrom cerca di demolire esponendo le alternative reali al controllo autoritario dell'uso delle risorse collettive e alla rigida regolamentazione centralizzata. Il capitolo 3 mostra l'alternativa teorica proposta dalla Ostrom per favorire l'appropriazione sostenibile delle risorse e un'alternativa empirica secolare ravvisabile nell'esperienza di Törbel (Svizzera), per poi chiudere con la comparazione dei vari casi empirici (solidi, deboli e fallimentari) analizzati dall'autrice. Infine, il capitolo 4 è una mappa per orientarsi nel complesso universo delle scelte operative ed istituzionali che compiono gli individui interessati a cambiare o a mantenere le regole esistenti, e per comprendere quali sono le variabili che spingono verso determinate scelte collettive.

2. Modelli alternativi a confronto

Dalla fine degli anni '60 la tematica della distruzione delle risorse naturali ha acquisito una maggiore rilevanza divenendo centrale nella discussione politica ed accademica. Questo ha stimolato il mondo accademico verso la ricerca di modelli alternativi per la gestione delle risorse.

Tra questi modelli vi è quello che trova paternità in Garrett Hardin, noto per aver coniato la fortunata espressione “tragedia dei beni collettivi” in un articolo pubblicato su *Science* nel 1968, in cui afferma che è opportuno attendersi un degrado ambientale quando molti individui si appropriano di una risorsa scarsa (Ostrom 1990, ed. 2006, pp. 12-13). Il tema centrale della pubblicazione di Hardin era infatti “il rapporto tra crescita (illimitata) della popolazione mondiale ed esaurimento delle (limitate) risorse del pianeta” (Settis 2012, p. 85). Servendosi dell'esempio della zona di pascolo aperta a tutti, in cui ogni individuo che utilizza il bene collettivo (da adesso in poi *appropriatore*) cerca di aumentare il numero dei suoi animali perché ne riceve un vantaggio diretto, definisce come *tragedia* la circostanza in cui “ciascun uomo è intrappolato in un sistema che lo costringe ad accrescere la sua mandria senza limiti, in un mondo che è soggetto a limiti” (Hardin 1968, p. 1244, citato in Ostrom 1990, ed. 2006, p. 13). Per non correre il rischio di distruggere le risorse, la soluzione proposta da Hardin (1978) è statalista e coercitiva, per cui dovrebbe essere un *Leviatano* esterno a dover prevenire i disastri ambientali e a fissare le regole dell'appropriazione. Hardin non è il solo che accoglie questa posizione. Heilbroner (1974) parlava della necessità di governi forti per il controllo dei problemi ambientali, mentre Ehrenfeld (1972), sfiduciando l'idea per cui gli interessi privati possano tutelare il patrimonio ambientale, pone come necessaria la

regolamentazione da parte delle autorità nazionali e internazionali (Ostrom 1990, ed. 2006, p. 22). Al centro di queste riflessioni si trova il problema dei *free-riders* e la conseguente diffidenza verso la razionalità individuale, dove la risoluzione a questi problemi è vista nell'autorità statale come garante della sorveglianza.

In contrasto con queste posizioni troviamo quella di Robert J. Smith, per cui “la via per evitare la tragedia dei beni collettivi, nella preservazione dell'ambiente e della fauna, è sopprimere il sistema della proprietà collettiva, attraverso la creazione di un sistema di diritti di proprietà privata” (Smith 1981, p. 467, citato in Ostrom 1990, ed. 2006, p. 26). Riprendendo l'esempio del pascolo, il modello di Smith descrive una situazione in cui ogni allevatore, dotato di un pezzo di terra di sua proprietà, entra in competizione contro la natura, perché può capitare che “in un qualsiasi determinato anno, uno degli allevatori può non registrare alcun profitto, mentre l'altro può godere di un notevole profitto” (Ostrom 1990, ed. 2006, p. 26); questo è dovuto all'imprevedibilità dei fenomeni atmosferici e alla natura non-cooperativa di tale modello. Inoltre bisogna tenere presente che “la privatizzazione può non implicare affatto una divisione: la privatizzazione può anche portare alla concessione del diritto esclusivo di sfruttare un sistema di risorse a un solo individuo, o a una sola impresa” (Ostrom 1990, ed. 2006, p. 39). Infine, non è chiaro cosa si intenda per “creazione di diritti privati” sulle risorse non stabili come le zone di pesca (Ostrom 1990, ed. 2006, p. 27).

Diffidente nei confronti della razionalità individuale è anche Mancur Olson, che ne *La logica delle azioni collettive* (1965) mette in discussione la posizione ottimistica propria della “teoria dei gruppi”, secondo la quale individui aventi interessi comuni agirebbero volontariamente per raggiungere tali interessi (Bentley 1949; Truman 1958, citati in Ostrom 1990, ed. 2006, p. 17). Secondo Olson, quando di fronte agli appropriatori si presentano le due possibilità fondamentali dell'uso delle risorse collettive, ossia quella cooperativa e quella non-cooperativa, essi sceglieranno sempre quest'ultima per via della tendenza opportunistica sviluppata dagli individui nell'ambito dell'economia di mercato (Settis 2012, pp. 88-89).

Secondo Ostrom i modelli descritti finora sono molto interessanti perché mettono in luce problematiche che si verificano regolarmente nell'ambito della gestione delle risorse collettive; tuttavia risultano pericolosi quando, considerando come immutabili e fissi i vincoli posti dai vari autori, vengono usati come fondamento delle successive scelte politiche (Ostrom 1990, ed. 2006, p. 18). Per questo motivo l'approccio della Ostrom è differente: l'autrice non sostiene nessuna delle posizioni sopra descritte, poiché “troppo generalizzate nelle loro pretese”. Ecco perché preferisce ricercare diverse soluzioni ai diversi problemi, tenendo conto dell'ambiente e del contesto sociale di ogni singolo caso (Ostrom 1990, ed. 2006, pp. 28-29). Emerge qui la natura induttivista dello studio della Ostrom, studio comunque eminentemente politico, in cui non si limita solamente a raccogliere numerose esperienze di gestione dei beni collettivi in giro per il pianeta, ma cerca anche di stimolare, dove è possibile, l'auto-organizzazione e l'auto-regolamentazione della gestione delle risorse: in questo caso gli attori della gestione sono gli appropriatori stessi, e le regole del gioco non

sono imposte da attori esterni.

L'obiettivo della ricerca di Elinor Ostrom è quello di mostrare che nel campo della gestione dei beni collettivi esiste una terza via alternativa a quelle della gestione statale e della gestione privata delle risorse; parallelamente, lo studio cerca di capire quali sono le variabili che favoriscono od ostacolano l'attuazione di questa terza via.

3. Alternative teoriche ed empiriche

L'alternativa teorica presentataci dalla Ostrom è ciò che in *Governing the commons* viene chiamato “Gioco 5”. Il punto di partenza consiste nell'avviare dei negoziati tra gli appropriatori prima di cominciare ad usufruire della risorsa, quindi si presuppone che esista un luogo di confronto per le scelte collettive, che potremmo chiamare *assemblea*. L'obiettivo dell'assemblea è trovare strategie comuni sull'appropriazione che vadano a vantaggio di tutti e redigere di conseguenza un contratto che vincoli tutti alla stessa maniera, siglato all'unanimità. In un contesto simile dovrebbe essere automatico per i partecipanti cooperare mantenendo sostenibili i livelli di rendimento della risorsa: non distruggere o sovrasfruttare la risorsa diventa interesse di tutti gli appropriatori che hanno siglato il contratto. Inoltre col passare del tempo i partecipanti accrescono le proprie informazioni sul rendimento massimo della risorsa in questione e questo darà loro la possibilità di riformulare il contratto sulla base di nuove e più complete informazioni.

Sorge spontanea una domanda: chi garantirà il rispetto del contratto? Nella visione della Ostrom, la sorveglianza reciproca dovrebbe bastare per garantire un completo rispetto del contratto. A dire la verità, in un contesto simile, non converrebbe a nessun appropriatore agire come *free-rider*, dato che verrebbe scoperto velocemente. Tuttavia, l'autrice non si sente di escludere l'ipotesi di ricorso ad un arbitro privato, che dovrà limitarsi ad aiutare le parti a risolvere le controversie.

Trattandosi di un modello teorico, ed essendo la Ostrom molto flessibile su chi garantirà il rispetto del contratto, non bisogna accantonare le numerose alternative che potrebbero essere prese in considerazione per risolvere le controversie in quei contesti che vorranno applicare nella pratica il Gioco 5. Ad esempio, l'idea di economia municipale elaborata da Murray Bookchin (1993, ed. 2015) può rivelarsi fruttuosa nel caso preso in analisi, poiché “la municipalizzazione porta l'economia nell'orbita della sfera pubblica, dov'è l'intera comunità a formulare la politica economica, dove i cittadini praticano rapporti non mediati tesi a conseguire un interesse generale che sovrasti gli interessi specifici definiti su base professionale”, quindi “la cittadinanza acquisterebbe pieno significato e le interpretazioni razionali ed ecologiche del bene pubblico sostituirebbero gli interessi gerarchici e di classe”. E' chiaro che il progetto di riorganizzazione in senso libertario della società formulato da Bookchin è molto ampio e non può essere oggetto di questa relazione, ma ciò non ci vieta di utilizzare le categorie fondamentali del suo pensiero per creare una soluzione al problema della sorveglianza di coloro che usufruiscono delle risorse comuni. Bisogna tenere presente che l'ipotetico malfunzionamento dell'appropriazione (distruzione della risorsa o sovrasfruttamento della risorsa) avrebbe delle conseguenze disastrose sull'ambiente e

sull'economia del luogo, che danneggerebbero direttamente la comunità che vi abita. Per questo motivo il controllo popolare (tramite un'assemblea dei cittadini) risulta l'alternativa più democratica per garantire il rispetto delle regole dell'appropriazione e la difesa del territorio.

Tra i tanti casi analizzati dalla Ostrom (anche servendosi di numerosi studi condotti da altri autori) è opportuno riportare quello relativo a Törbel (comune svizzero del Canton Vallese di 508 abitanti) come esempio di alternativa empirica che con successo è riuscita ad applicare un sistema di proprietà comune per l'appropriazione dei beni collettivi. Lo studio, condotto da Robert McC. Netting in una serie di articoli (1972, 1976), in seguito inseriti in *Balancing on an Alp* (1981), descrive un sistema di appropriazione che ha origine nel Medioevo: a testimoniarlo sono dei documenti legali risalenti al 1224 contenenti informazioni sulle “regole adottate dagli abitanti del villaggio per regolamentare i cinque tipi di proprietà comune: i pascoli alpini, le foreste, le terre non coltivate, i sistemi di irrigazione e i sentieri e le strade che collegano i terreni privati e le proprietà comuni” (Ostrom 1990, ed. 2006, p. 98). Nel 1483 gli abitanti di Törbel costituirono formalmente un'associazione volta al miglioramento delle regole per lo sfruttamento della montagna. In un altro documento del 1507 vennero stabiliti i confini delle terre in comune, vennero limitati i diritti di appropriazione ai soli residenti e, riguardo i terreni del pascolo estivo, venne posto il divieto di far pascolare più mucche di quelle che si potevano alimentare durante l'inverno, mentre per garantire il rispetto di queste regole vi era un funzionario locale (*Gewalthaber*) autorizzato a sanzionare significativamente chi superava le quote previste. Tutti i residenti votano le leggi del villaggio e conferiscono all'associazione della montagna il potere di gestione della montagna stessa (Ostrom 1990, ed. 2006, pp. 98-99). Questo sistema rappresenta il fondamento dell'attuale metodo di appropriazione vigente a Törbel (ma anche in altri villaggi svizzeri), che col passare del tempo si è adattato al cambiamento dovuto alla crescita del valore del lavoro.

Quello di Törbel è un lungimirante esempio di auto-regolamentazione della gestione delle risorse collettive tramite la creazione di nuove istituzioni ed è chiaro che vi sono casi in cui la spinta in questa direzione non ha avuto successo, o addirittura non c'è mai stata. Le condizioni essenziali che hanno caratterizzato il successo o l'insuccesso di tali esperienze ci sono presentate dalla Ostrom come *principi progettuali*, ossia: la chiara definizione dei confini (presenza di una specifica area adibita all'appropriazione della risorsa collettiva); la congruenza tra le regole dell'appropriazione, della fornitura e le condizioni locali (l'equilibrio tra vari sistemi di regole presenti nel territorio); i metodi e i luoghi per le decisioni collettive; il controllo del comportamento degli appropriatori; le sanzioni progressive; i meccanismi di risoluzione dei conflitti; il riconoscimento (da parte delle autorità) dei diritti di organizzarsi degli appropriatori; infine, le organizzazioni articolate concentricamente su più livelli (“nei sistemi d'uso di risorse collettive che fanno parte di sistemi più grandi, le attività di appropriazione, fornitura, controllo, applicazione forzata, risoluzione dei conflitti e amministrazione sono inserite in organizzazioni formate da più livelli concentrici”) (Ostrom 1990, ed. 2006, pp. 134-135). La presenza o l'assenza di questi principi determinano il

livello di solidità dei sistemi in questione.

L'Allegato 1 ci mostra le differenze tra sistemi solidi, fragili e fallimentari sulla base dei principi progettuali appena esposti.

Località	Confini e appartenenza chiari	Regole congruenti	Luoghi di confronto per le scelte collettive	Sorveglianza	Sanzioni graduate	Meccanismi di risoluzione dei conflitti	Diritti di organizzarsi riconosciuti	Unità concentriche	Livello di successo istituzionale
Torbel - Svizzera	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	NR**	solido
Villaggi di montagna giapponesi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	NR	solido
Valencia, Murcia, Orihuela - Spagna	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	solido
Bacini di acqua sotterranea del Mojave - California	no	no	sì	no	no	sì	sì	no	insuccesso
Alicante - Spagna	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì*	sì	solido
Bacarra-Vintar - Filippine	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	solido
Alanya - Turchia	no	sì	debole	sì	sì	debole	debole	NR	fragile
Gal Oya - Sri Lanka	sì	sì	sì	sì	/	debole	debole	sì	fragile
Port Lameron - Canada	sì	sì	debole	sì	sì	sì	no	no	fragile
Baia di Izmir e Bodrum - Turchia	no	no	no	no	no	no	debole	no	insuccesso
Mawelle - Sri Lanka	no	sì	no	sì	sì	no	no	no	insuccesso
Kirindi Oya - Sri Lanka	sì	no	no	no	no	no	no	no	insuccesso
Bacini Raymond, Ovest e Centrale (prima) - California	no	no	no	no	no	sì	sì	no	insuccesso
Bacini Raymond, Ovest e Centrale (dopo) - California	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	solido

Allegato 1. Rielaborazione della Tabella 5.2 presente in Ostrom 1990, ed. 2006, pp. 262-263

Per quanto riguarda i sistemi fallimentari, si può notare come in ognuno dei casi riportati sia soddisfatto almeno uno dei principi progettuali, fatta eccezione per le due zone di pesca turche (baia di Izmir e Bodrum) che non ne soddisfano nessuno. E' interessante notare come nessuno dei cinque insuccessi in questione soddisfi il principio delle *unità concentriche*, evidenziando come sia difficile riuscire a costruire organizzazioni strutturate su più piani concentrici in quei casi in cui la gestione della risorsa collettiva lo richiede per via delle notevoli dimensioni della risorsa stessa.

I tre sistemi considerati fragili, invece, hanno in comune l'assenza (Port Lameron) o la debolezza (Alanya, Gal Oya) di diritti di organizzarsi riconosciuti, e finché le autorità non riconoscono i diritti degli appropriatori, accrescendo la legittimità dell'uso auto-regolamentato delle

risorse collettive, questi sistemi sono destinati a rimanere fragili (Ostrom 1990, ed. 2006, p. 261).

Infine, i sistemi solidi soddisfano tutti i principi progettuali e si sono dimostrati capaci di sopravvivere per almeno 30 anni. E' evidente come non solo i principi progettuali, ma anche il tempo e l'abitudine a questo tipo di appropriazione, siano fondamentali per garantire la solidità di un sistema d'uso delle risorse collettive.

4. Scelte operative ed istituzionali dal punto di vista degli appropriatori

Arrivati a questo punto, bisogna comprendere il punto di vista degli individui che vogliono cambiare o meno le regole dell'appropriazione. Quali sono e su cosa influiscono le *variabili situazionali* che spingono gli individui a fare determinate scelte operative ed istituzionali? L'Allegato 2 può aiutare a capire meglio questa dimensione individuale.

Occorre qualche precisazione per una maggiore comprensione dello schema. Analizzando l'ambiente interno (rappresentativo delle motivazioni che portano l'individuo a sostenere o meno il cambiamento delle regole dello status quo) vediamo come *tasso di sconto* e *norme interiori* assumano un ruolo centrale nell'influenzare costi e benefici attesi dall'individuo. Ma che cosa si intende per tasso di sconto e norme interiori? Il tasso di sconto è un fattore determinato dal “livello di sicurezza fisica ed economica che si presenta agli appropriatori”. “Gli individui attribuiscono meno valore ai benefici che prevedono di ricevere in un futuro remoto e più valore a quelli previsti nell'immediato futuro. In altre parole, gli individui scontano i benefici futuri, e la misura in cui lo fanno dipende da diversi fattori, *fra cui le norme interiori*” (Ostrom 1990, ed. 2006, pp. 58-59, corsivo mio). Ad esempio, se gli appropriatori si rendono conto che il cibo garantito dalla risorsa sarà insufficiente per superare l'anno, applicheranno un alto tasso di sconto, sacrificando gli incrementi futuri per aumentare le probabilità di sopravvivenza durante quel determinato anno (Ostrom 1990, ed. 2006, p. 59). Le norme interiori, invece, sono quelle norme di comportamento interiorizzate che influenzano gli appropriatori nel modo di percepire le alternative: in questo caso, le norme interiori influiranno sui tassi di sconto sulla base dell'importanza che ogni appropriatore dà ai benefici futuri, determinando il livello di sfruttamento della risorsa durante un determinato arco di tempo (Ostrom 1990, ed. 2006, pp. 59-60). Come mostrato nell'Allegato 2, tre variabili situazionali influenzano tasso di sconto e norme interiori, che a loro volta stanno alla base della valutazione dei costi e dei benefici attesi.

La valutazione dei costi attesi dipende dalle informazioni sui costi di trasformazione delle regole dello status quo e sui costi di sorveglianza e di applicazione forzata che gli individui hanno a disposizione. A loro volta, queste informazioni dipendono dalle variabili legate ai costi di trasformazione delle regole dello status quo e ai costi di sorveglianza e di applicazione forzata. La valutazione dei benefici attesi, invece, dipende dalle variabili che influenzano i benefici di una determinata scelta istituzionale.

A questo punto gli individui faranno un bilancio tra costi e benefici attesi e di conseguenza decideranno se sostenere o meno il cambiamento delle regole dello status quo.

5. Conclusione

Il lavoro attento e minuzioso della Ostrom ci mostra alcuni esempi empirici di gestione alternativa delle risorse collettive e ci fornisce gli strumenti adeguati per l'analisi delle istituzioni esistenti e per favorire il cambiamento dal basso delle regole dello status quo di queste istituzioni. Il percorso di ricerca che parte da *Governing the commons* ha garantito ad Elinor Ostrom il Premio Nobel per l'economia nel 2009, mettendo in luce l'importanza del tema e delle riflessioni e soluzioni che emergono da questo studio. Quando si parla di gestione delle risorse collettive bisogna sempre tenere presente che senza un'adeguata cooperazione tra gli appropriatori si rischia di distruggere le risorse, generando una vera e propria “tragedia”, un ecocidio ai danni della natura e delle future generazioni. Gli esseri umani non sono gli unici abitanti di questo pianeta, ma sono i soli che fino

ad oggi hanno sfruttato le sue risorse in maniera insostenibile. L'industrialismo opulento ha prodotto dei mostri in grado di far estinguere moltissime specie animali e vegetali, e ogni giorno mette a repentaglio la salute dei viventi. La vita è più importante del profitto, ma il profitto è nemico della vita, e lo ha dimostrato nel corso della storia. Mettere in discussione gli assunti su cui si regge il sistema capitalistico, anche tramite la ricerca di metodi alternativi sulla gestione delle risorse collettive, è la sfida della nostra epoca, una sfida che ci mette di fronte al modo in cui pensare il futuro: nessuno può tirarsi indietro in questa sfida, tutti siamo coinvolti e ognuno deve decidere da che parte stare. O si sta dalla parte della vita, o si sta dalla parte del profitto, e la ricerca di una sintesi tra le due cose è una contraddizione logica. Per due secoli il profitto ha avuto la meglio, è giunto il momento di risvegliare una coscienza ecologica in grado di contrastare i dogmi di una storia passata che con prepotenza pretende di poter scrivere anche il futuro.

Bibliografia

Bookchin, M. (1993), *Democrazia diretta*, Elèuthera, Milano 2015.

Ostrom, E. (1990), *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia 2006.

Settis, S., *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Einaudi, Torino 2012.